

Avaliação de Histórias em Quadrinhos Produzidas por Modelos de Inteligência Artificial Generativa

Este questionário tem como objetivo **avaliar Histórias em Quadrinhos (HQs)** geradas por três modelos de Inteligência Artificial Generativa: **GPT, DeepSeek e Gemini**. As HQs, que abordam a temática da **escravidão no Brasil**. Após a criação dessas histórias, elas foram utilizadas para gerar HQs por meio de uma IA específica para essa função, chamada **Comic Factory**.

As HQs estarão disponíveis a seguir de forma anônima, sem identificação dos modelos geradores.

As questões a seguir exploram aspectos relacionados aos dados gerais dos participantes, à qualidade da história e narrativa das HQs, bem como à sua potencialidade pedagógica.

Este estudo foi aprovado pelo <omitido >. Apresentamos, a seguir, o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) para participação voluntária. A leitura atenta do termo e a continuidade no preenchimento das respostas indicam que o(a) participante leu, compreendeu e concordou com os termos da pesquisa, estando ciente de sua participação.

I. Dados Gerais

1. 1.1 Qual a sua formação acadêmica? *

Marcar apenas uma oval.

- Graduação
- Especialização
- Mestrado
- Doutorado
- Outra (especificar)

2. 1.2 Há quanto tempo você ensina História? *

Marcar apenas uma oval.

- Menos de 1 ano
- 1 a 5 anos
- 6 a 10 anos
- Mais de 10 anos

3. Sexo: *

Marcar apenas uma oval.

- Feminino
- Masculino
- Prefiro não responder

4. 1.4 Você já teve contato com histórias em quadrinhos (HQs) criadas por Inteligência Artificial?

Marcar apenas uma oval.

- Sim
- Não

5. 1.5: Como você avalia o uso de Inteligência Artificial de forma geral? *

2. Qualidade Histórica

Esta seção tem como objetivo avaliar a precisão histórica das HQs geradas pelos modelos de IA Generativa, focando na relação do conteúdo com eventos históricos, como a escravidão no Brasil, e na veracidade das informações apresentadas.

6. 2.1 : Analisando as HQs geradas (IA 1, IA 2, IA 3), você considera que os conteúdos históricos, especialmente sobre a escravidão no Brasil, estão representados de forma precisa, sem distorções significativas dos fatos históricos? *

7. 2.2: Comparando o conteúdo histórico entre os modelos gerados pela IA, qual delas apresenta a abordagem mais precisa e rica em detalhes? Explique o motivo. *

3. Qualidade narrativa

O objetivo é avaliar a clareza da narrativa nas HQs geradas por IA, analisando a coesão e peso do texto, a construção das personagens e a eficácia da descrição dos cenários para transmitir a história.

8. 3.1 Como você avalia o equilíbrio entre texto e o cenário nas HQs geradas? *

4. Potencial Pedagógico

Esta seção tem como objetivo avaliar o potencial pedagógico das HQs no processo de ensino e aprendizagem, investigando como elas podem enriquecer o desenvolvimento do pensamento crítico dos alunos e oferecer suporte inovador e eficaz na criação de materiais didáticos para os professores.

9. 4.1: As HQs geradas podem contribuir para o desenvolvimento do pensamento crítico dos estudantes ao abordar temas como a escravidão, sendo responsável por estimular discussões e questionamentos?

10. 4.2: As HQ 'S geradas por IA Generativa pode ser uma opção viável de apoio para produção de materiais didáticos para professores? *
